

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-2>

Бош мухаррир:

Холбеков Муҳаммаджон

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош мухаррир ўринбосари:

Тўхтасинов Илҳом

ф.ф.д., доцент (Ўзбекистон)

Главный редактор:

Холбеков Муҳаммаджон

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Тухтасинов Илҳом

к.ф.н., доцент (Ўзбекистон)

Editor in Chief:

Kholbekov Muhammadjan

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

Tuhtasinov Ilhom

Ph.D. Ass. Prof. (Uzbekistan)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўгли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умар оғли

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. sci., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. sci., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. sci., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. sci., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umardhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. sci. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Шоҳиста Умиджон қизи Муҳамедова “ЗУЛМАТ” ҚИРОЛЛИГИДА СУКУТ ХАВФИ.....	5
2. Худойбердиева А.Х. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗНО-КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ.....	12
3. Asadov To’lqin Hamroyevich O’ZBEK TILIDA SO’Z YASALISHI TADQIQI VA RIVOJI XUSUSIDA.....	18
4. Fayziyeva Aziza Anvarovna METAFORALAR TARJIMASINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	26
5. Sultanova Muxabbat Shamsiyevna, Mardanova Firuza Subhonovna CHET TILLARNI O’RGANISHNING INTERFAOL USULLARI.....	31
6. Максумова Фарида Абдуразаковна СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО ТУРЦИИ.....	36
7. Ахмедова Азиза Хусеновна ПРИРОДА СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ В МОЛОДЕЖНОМ СЛЕНГЕ (НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЕЙ МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА).....	43
8. Туракулова Зарина Мардонкуловна МНОГООБРАЗИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП УСТАРЕВШИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ РУССКОГО ЯЗЫКА, ОБРАЗУЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ.....	50
9. Сулайманова Нилуфар Жаббаровна ДИОЛОГИК НУТҚДА БАҲО НУТҚИЙ АҚТЛАРИ БАЖАРИЛИШИНИНГ ПРАГМАТИК ВА СОЦИОЛИНГВИСТИК ШАРТЛАРИ.....	56
10. Umarova Feruzabonu Bobir qizi TARBIYACHILARNING KASBIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.....	68
11. Shahnoza Izbosarova NALIMA XUDOYBERDIYEVA IJODIDA O’XSHATISHLARNING LINGVOROETIK XUSUSIYATLARI.....	72
12. Рашидова Умида Мансуровна БАДИИЙ МАТНДА УСЛУБИЙ ХОСЛАНГАН ПОЛИСЕМАНТИК ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРИНИНГ ФУНКЦИОНАЛ-СТИЛИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
13. Назарова Нуржаҳон Баҳодировна ЭРТАКНИНГ ДИСКУРСИВ БЕЛГИЛАРИ.....	83
14. Дўстова Сурайё Савроновна “ТАЗКИРАИ ШУАРО”ДА БЕРИЛГАН ҒАЗАЛЛАРДАГИ МАТНИЙ ФАРҚЛАР.....	87
15. Юсуфжонова Шахло Мухторовна ТАРЖИМА МУАММОЛАРИНИНГ УМУМЛАШТИРИЛГАН ТАВСИФИ.....	93
16. Шахноза Акромовна Қўлдашева ЎЗБЕК ТИЛИ ТАЛАФУЗ ТИЗИМИДА УМУМТУРКИЙ ДИВЕРГЕНТ ВА КОНВЕРГЕНТ БЕЛГИЛАР ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	99

17. To'rayeva Maftuna Akbar qizi SEMANTIK NEOLOGIZMLARNING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	108
18. Феруз Ражабов Умаркулович ЗАҲИРИДДИН МУҲАММАД БОБУР ЛИРИК АСАРЛАРИДАГИ АНТРОПОНИМЛАРНИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	113
19. Amirova Zohida Oripovna LINGVOKULTUROLOGIYA KONTEKSIDA "TIL" TUSHUNCHASI TALQINI.....	120
20. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARNING ETIMOLOGIK KOMPONENTI ASOSIDA ILMIY MATNLARNI TARJIMA QILISHNI O'RGATISH MODELINI AMALGA OSHIRISH.....	124
21. Ҳамраев Фозилбек Йўлдошевич ТИЛ ТАРАҚҚИЁТИДА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЎРНИ.....	130
22. Jumaniyozova Nuriya Axmedovna O'ZBEK TILIDA YURIDIK DISKURS NOMINATIV BIRLIKLARI.....	136
23. Насиба Раимназарова ШЕВАГА ОИД СЎЗЛАРНИНГ ГЕНЕТИК-ЭТИМОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКСИКОГРАФИК ТАВСИФИ МАСАЛАСИ.....	141
24. Tugba Yilmaz ABDULLA ORIPOV SHE'RLARIDA TASAVVUR VA OBRAZ.....	146
25. Ibodullayeva Maftuna Habibullayevna, Yunusova Bahora Axtamjonovna THE USE OF SUPERSTITIONS IN THE LIFE OF ENGLISH SPEAKING COUNTRIES AND THEIR TYPES ACCORDING TO SITUATIONS.....	153
26. Ҳамраев Фозилбек Йўлдошевич ТИЛ ТАРАҚҚИЁТИДА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЎРНИ.....	161
27. Джураев Ботир Илхомович СЕМЕЛЬФАКТИВ ФЕЪЛЛАР ТИПОЛОГИЯСИ.....	167
28. Vosiljonov Azizbek Voxodirjon o'g'li O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUS YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	172
29. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Qodirova Zebo Gulboyevna TABIIY TILLAR JARAYONI UCHUN SEMANTIK MUNOSABATLAR TAHLILIDA ONTOLOGIYANING O'RNI.....	177
30. Emrah Yilmaz MAXTUMQULI FIROG'IY DEVONIDAGI FRAZELOGIZMLARNING LEKSIKOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	184
31. A. Bozorbekov LOGISTIKA TERMINOLOGIYA TIZIMINING XUSUSIYATLARI.....	191
32. Насима Саидбурҳоновна Қодирова ОЛИМНИНГ ИЛМИЙ-АДАБИЙ ОЛАМИ (И.Ҳаккул ижоди мисолида).....	197
33. Ulikova Mavluda CRITERIA FOR THE SELECTION OF TERMS DENOTING FAMILY TIES.....	206

Сулайманова Нилуфар Жаббаровна

Самарканд давлат чет тиллар институти, PhD., доц.

ДИОЛОГИК НУТҚДА БАҲО НУТҚИЙ АКТЛАРИ БАЖАРИЛИШИНING ПРАГМАТИК ВА СОЦИОЛИНГВИСТИК ШАРТЛАРИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6634044>

АННОТАЦИЯ

Мақола баҳо категориясининг моҳияти, аксиологик нуқтаи назардан қаралганда, қиймат назарияси доирасида, яъни объектнинг белгиланган талаблар, эҳтиёжлар, истакларни қондириши ёки қондирмаслиги жиҳатидан белгиланлигига, билиш фаолиятини онтологик воқелик билан боғловчи баҳонинг лингвофалсафий талқинидан фарқли равишда, коммуникатив–прагматик йўналишда баҳо адресатга таъсир ўтказувчи восита сифатида таърифланлигига, баҳо инсон эҳтиёжи ва мотивга боғлиқ ҳолда юзага келиши, баҳолаш прагматик омиллар иштирокини талаб этадиган муҳим когнитив механизмлигига бағишланган.

Калит сўзлар: мантиқшунослик луғатлари, баҳо категорияси, баҳо объекти, инструментал баҳо, утилитар баҳо, онтологик воқелик, коммуникант, структур–семантик, имплицит, нутқий ҳаракат, стимул–реакция, дискурсив фаолият

Сулайманова Нилуфар Жаббаровна

Самаркандский государственный институт
иностранных языков, PhD., доц.

ПРАГМАТИЧЕСКИЕ И СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ РЕЧЕВЫХ АКТОВ В ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена сути оценочной категории с аксиологической точки зрения, в рамках теории ценности, определение объекта с точки зрения удовлетворения или неудовлетворения установленных требований, потребностей, желаний описательной, возникновение оценки зависит от потребностей и мотивов человека, оценка посвящена важному познавательному механизму, требующему участия прагматических факторов.

Ключевые слова: логические словари, категория оценки, объект оценки, инструментальная оценка, утилитарная оценка, онтологическая реальность, коммуникант, структурно–смысловой, имплицитный, речевое движение, стимул–реакция, дискурсивная деятельность

Sulaymanova Nilufar Jabbarovna
Samarkand State Institute of Foreign
Languages, PhD., assistant professor

PRAGMATIC AND SOCIOLINGUISTIC CONDITIONS OF EXECUTION OF EVALUATIVE SPEECH ACTS IN DIALOGIC SPEECH

ANNOTATION

The article is devoted to the essence of the evaluation category from an axiological point of view, within the framework of the theory of value, the definition of an object in terms of satisfaction or dissatisfaction with established requirements, needs, desires descriptive, the emergence of evaluation depends on the needs and motives of a person, the evaluation is devoted to an important cognitive mechanism that requires the participation of pragmatic factors .

Key words: dictionaries of logic, category of assessment, object of assessment, instrumental assessment, utilitarian assessment, ontological reality, communicant, structural-semantic, implicit, speech movement, stimulus-reaction, discursive activity

Баҳонинг юзага келиши инсоннинг оламни билиш фаолияти давомида, ундаги нарса–ҳодисаларни таснифлаш шароитида юзага келиши файласуфлар ва тилшунослар томонидан бир хилда қайд этилган. Мантиқшунослик луғатларида “баҳо” тушунчасига берилаётган таърифларда ҳам “баҳо”нинг у ёки бу ҳодисаларнинг (ҳатти–ҳаракатлар, мақсад-режалар ва ҳ.к) ахлоқий қийматини аниқлаш ҳамда асослаш билан боғлиқ ҳаракат эканлиги ва шунинг негизида “инсоннинг онгли фаолияти ҳосил бўлиши” таъкидланади [5,507].

Баҳо категориясининг моҳияти, аксиологик нуқтаи назардан қаралганда, қиймат назарияси доирасида, яъни объектнинг белгиланган талаблар, эҳтиёжлар, истакларни кондирити ёки кондирмаслиги жиҳатидан белгиланади [1].

Е.М.Вольфнинг наздида, баҳо лисоний иборалар маъносининг алоҳида бўлаги бўлиб, куйидагича изоҳланади: “А (баҳо субъекти) В (баҳо объекти)ни яхши ёки ёмон деб ҳисоблайди” [4, 203]. Баҳо фаолияти тўртта структур қисмдан иборат–булар баҳо субъекти, баҳо объекти, баҳонинг асоси ва унинг характери. Баҳо субъекти–баҳо фаолиятини бажараётган шахс ёки одамлар жамоаси. Баҳо объекти–баҳоли тавсиф олаётган оламнинг ҳар қандай қисми; ҳар қандай баҳо билан боғлиқ ментал тузилмада баҳо объекти мавжуд, субъект шу объектга нисбатан лисоний белгилар воситасида ижобий ёки салбий муносабатини билдиради. Баҳо объектнинг ўзига хос хусусияти унинг нафақат бирор бир алоҳида предмет, балки тўлиқ воқеа–ҳодисалар, фактларни аташида кўринади. Баҳо предикати ёки баҳо асосини нутқий тузилманинг воқеа–ҳодиса моҳиятини ифодаловчи қисми ташкил қилади.

Баҳо муҳимлик / аҳамиятсизлик, ҳақиқий / сохталик каби белгилар асосида берилади, аммо, Е.М.Вольфнинг фикрича, энг етакчи белги яхши / ёмон бўлиб қолаверади. Баҳо субъекти ва объекти ўртасидаги маълум кўринишдаги муносабатнинг ифодаси ҳар қандай баҳо тузилмаси мундарижасида асосий ўринни эгаллайди. Шунингдек, умумий баҳо белгилар умумлашмасида пайдо бўлади.

Инсон бажарадиган фаолиятлар турли соҳаларга оид ва шу боис, ушбу фаолиятлар ҳар хил баҳоланиши мумкин. Рус тилшуноси Н.Д. Арутюнова ўз тадқиқотларида фин мантиқшуноси Г.Х. Фон–Вригт илгари сурган назарий қарашларга суянади. Мантиқшунос баҳо турларини баҳо тузилмаси объектнинг табиатини инобатга олган ҳолда ажратиш таклифини берган. У, биринчи навбатда, тавсия бериш мақсадида бериладиган инструментал баҳони (яхши пичоқ, яхши искович) фарқлайди. Бу турга кирувчи иборалар “фаоллашганида хукмнинг ҳақиқийлигини таъминловчи фактлар қаторига киради” [1, 12]. Инструментал баҳо мазкур объектнинг бошқа шу мақсадда қўлланиладиган объектлардан устунлигини кўрсатади.

Г.Ф. Вригт “утилитар баҳо” (амалий баҳо) деб атаётган турга объектнинг бирор бир мақсадга эришишда фойдалигини англатувчи баҳо иборалари киради. Бунда баҳо фойдали, зарарли, беҳуда каби хусусият–белгиларни акс эттиради. Ниҳоят, тиббиёт баҳо гуруҳи алоҳида

ажратилиб, унда инсон ва бошқа мавжудотларнинг жисмоний органлари, рухий-ментал кобилияти (зўр хотира) кабилар тавсифланади.

Фин мантикшуносига эргашган Н.Д.Арутюнова баҳони мантикий категориялар каторига кўшади ва тил бирликларининг умумий ҳамда хусусий баҳо маъносига эга бўлишига қайд этади. Умумий баҳода объектнинг алоҳида бир жиҳати ажратиб кўрсатилса, хусусий баҳо кўламида эса объектлар таснифий белгилари олд ўринга чиқади.

Билиш фаолиятини онтологик воқелик билан боғловчи баҳонинг лингвофалсафий талқинидан фаркли равишда, коммуникатив–прагматик йўналишда баҳо адресатга таъсир ўтказувчи восита сифатида таърифланади. Шунга ўхшаш фикрни психоллингвистик ёндашув вакиллари ҳам билдирадilar. Машҳур руҳшунос А.Н.Леонтьев баҳо инсон эҳтиёжи ва мотивга боғлиқ ҳолда юзага келишини қайд этади. Баҳолаш прагматик омиллар иштирокини талаб этадиган муҳим когнитив механизмдир [8, 48-49]. Коммуникатив– прагматик ёндашувда турли коммуникатив стратегиялар қўлланишини назарда тутувчи баҳо лексикасининг таҳлилига катта эътибор берилади. Баҳо ҳодисасининг ўрганилиши айниқса коммуникантларнинг ҳатти–ҳаракатлар режаси яққол намоён бўладиган шахслараро мулоқотга доир муаммолар тадқиқи учун ўта муҳимдир.

Мулоқот муҳотида мурожаат қилинадиган стратегиялар сўзловчининг маълум мақсадни амалга ошириш учун танлайдиган қарорлари, нутқий ҳаракатлари ва лисоний воситаларда фойдаланишидан иборат [6].

Мулоқотга кирувчи шахс воқелик ҳодисаларини ижобий баҳолаш орқали мулоқотнинг ўзаро ишонч, дўстона яқинлик руҳида кечишига замин яратади. Сухбатдошлар инсоннинг ботиний ҳислатларини намоён этгучи ҳиссиётлар, ҳаракатларни изҳор этиш орқали ўзаро яқинлашадилар. Баъзи тадқиқотчиларнинг фикрича, стратегия тушунчаси ўзаро ҳамкорлик (кооперация)дан кўра кўпроқ мақсадга эришишни назарда тутаяди. Бу эса, адресатга таъсир кўрсатишининг самараси, унинг олам ҳақидаги тасаввурини сўзловчи истаётган манзарага ўтказишдан иборатдир [6].

Шундай қилиб, баҳо айниқса ижобий баҳо, инсон ҳатти ҳаракатларини измга солувчи ва назорат қилиб турувчи ҳодисадир. Ижобий баҳодан ҳамсухбатни диалогга ундаш, бир–бирини англашга шароит яратиш учун фойдаланишдан ташқари, баъзан уни маълум ҳаракат, вазифани бажаришга мажбурлайди ҳам [13; 7].

Ижобий баҳо мазмунидаги нутқий актлар кўпроқ диалогик нутқда учрайди. Зеро, диалог таркибидаги нутқий акт икки томонлама йўналишга эга бўлади: биринчи йўналишда нутқий акт воситасида маълум шахсга мурожаат қилинса, иккинчисида—у олдинги контекстга, нутқий ҳаракатга, саволга жавоб вазифасини бажаради [21]. Диалог назариясининг долзарб вазифаларидан бири унинг таркибидаги репликаларнинг ўзаро боғланиши, муносабатларини ўрганишидир. Диалогик бирлик, одатда, “стимул-реакция” муносабатидаги иккита реплика–нутқий ҳаракат бирикишидан иборат тузилма сифатида қаралади. Ушбу репликалардан биринчисини структур–семантик ва функционал жиҳатдан мустақил нутқий акт деб қаралса, иккинчисига эса барча жиҳатлардан аввалгисига тобелик мақоми берилади. Диалог нутқий актларнинг оддий ёки фавқулодда бирикувидан ташкил топмасдан, балки уларнинг ахборот ифодаси кўламидаги ўзаро мослашуви, синтактик–семантик ҳамда функционал муқобиллашувини тақозо этувчи тузилмадир. Жавоб репликасининг ўз антецеденти билан функционал–семантик боғлиқлиги, масалан, унинг ижобий жавоб вазифасини бажаришида кўринади: Margaret: Laurie. Would you ring down for some more Perrier’s? Laurie: OK darling (J. Osborne).

Баҳо маъноси яққол намоён бўладиган диалог тузилмалардан бири коммуникатлардан бирига мулозамат билдириладиган комплимент нутқий акти етакчилик қиладиган диалогдир. Маълумки, мақтов акти ижобий баҳони турли кўриниш ва даражаларда ифодалашнинг энг қулай воситалардандир [18;17].

Мақтовли мулозамат мулоқот воқелиги “комплимент унга жавоб” лисоний тузилмасида акс топади. Бунда комплимент стратегияси сўзловчи томонидан бажарилади ва ушбу коммуникатив стратегия турли вариантларда лисоний кўриниш олади ҳамда бошқа

турдаги коммуникатив стратегиялар билан алоқага киришади. Шу билан биргаликда, у турли ижтимоий вазиятларда, расмий ҳамда кундалик маиший дискурсларда бир хилда фаоллашади. Комплимент нутқий актлари яхлит бир функционал–семантик майдонни ташкил қилиб, унинг марказида одамларни макташ ҳаракати туради. Ундан кейинги доиралардан инсон билан боғлиқ объектларга нисбатан мактов актлари жой олади. Бундан ташқари, комплиментнинг ошқора ва тағмаъноли имплицит ифодаланиш турлари мавжуд. Тағмаъноли комплимент муносабатлари уйғунлаштиришга йўналтирилган мулоқот тактикасига бўйсунди [19].

Комплимент, энг аввало, суҳбатдошга эҳтиром кўрсатиш ҳаракатидир ва ушбу ҳаракат бажарилишида ўзаро яқинлашув стратегияси кўзланади. Мазкур ҳаракатни прагматингвистлар “ижобий ҳурмат стратегияси” деб атайдилар [19]. Суҳбатдош билан боғлиқ ҳар қандай нарсага юқори баҳо бериш унга ҳузур бағишлаш мақсадини кўзлайди. Айни пайтда, ушбу нутқий актга бўлган эҳтиёж турли лисоний маданиятларда бир хил эмас [14; 20].

Диалогик мулоқот муҳитида комплимент икки вазифани бажаради ва улардан биринчиси баҳо объектдан ғурурланиш (бунда мўлжал–сўзловчи) бўлса, иккинчиси ахборотнинг суҳбатдошга ёқимли бўлишини таъминлашдир (мўлжал - тингловчи). Тингловчи комплиментни қабул қилиш билан бир пайтда, камтарлик кўрсатишга зарурат сезади, акс ҳолда обрўни йўқотиш хавфи йўқ эмас. Шу сабаб бўлса керак-ки, П. Браун ва С.Левинсон комплиментни “face-threatening acts”, яъни обрўга таъсир қилувчи нутқий актлар гуруҳига кўшишни маъқул кўради [13]. Чунки комплимент нутқий акти “суҳбатдошлар ўртасидаги тенгликни йўқотади” [4, 28].

Е.М. Вольфнинг ушбу фикри психологлар таклиф қилишган “эмоционал силаш” тушунчасига мос келади. Э.Берн “эмоционал силаш” терминини суҳбатдошнинг мавжудлигини қайд этиш ҳаракатига нисбатан қўллайди.

Унинг талқинича, одамлар бундай эҳтирофга эҳтиёж (recognition - hunger) сезади ва бу эҳтироф лисоний ёки нолисоний кўринишда воқеланиши мумкин. Демак, сўзловчи комплимент нутқий актини бажараётиб, тингловчини “эмоционал силаб–сийпаб қўяди” ва ундан бунга жавоб кутади. Тингловчи ҳам, ўз навбатида, бундай эмоционал таъсирга жавоб қайтариш лозимлигини ҳис этади. Жавоб берилмаган тақдирда эса орага совуқлик тушгандай бўлади [4, 11].

“Комплимент ва унга жавоб” вазияти моделини икки босқичга тақсимлаган ҳолда тавсифлаш керак бўлади. Бу босқичларнинг ҳар бирида суҳбатдошларнинг ижтимоий мавқеси, мақсади бир хил бўлмаслиги туфайли самара ҳам бир хил бўла олмайди. Мазкур модел доирасида ҳосил бўладиган нутқий актларни биз таҳлил учун танлаб олишни режалаштирганмиз. Диалог кечиши давомида сўзловчи (А) ва тингловчининг (В) коммуникатив мақоми алмашиб туради. Коммуникантлар мақомини белгилашда бир нечта кўрсаткичларга асосланилади (масалан, вертикал кесимда етакчилик ва ижтимоий мавқе фарқланади, горизонтал кесимда суҳбатдошларнинг шахсий муносабатлари эътиборга олинади). Сўзловчи (А) бир пайтнинг ўзида иккита мақсадни; яъни тингловчига ҳузур бағишлаш тактик мақсад бўлса, яхши муносабат ўрнатиш–стратегик мақсаддир. Мулоқотнинг самараси баҳо бериш орқали тингловчига ижобий таъсир кўрсатиш билан белгиланади. Комплиментга жавоб бериш мулоқотнинг иккинчи босқичидир. Бунда мулоқот қатнашчилари, шартлари ўзгармасдан қолса-да, лекин мақсад бошқа кўриниш олиб, тингловчи (В) унинг субъектига айланади. Айтилган ҳолатни қуйидаги чизмада тасвирлаш мумкин (Чизма - 1).

Сўзловчи ва тингловчи муносабати. Чизма 1.

Келтирилган чизмада кўринадики, ҳар иккала мулоқотдош ҳам нутқий актларини бажаришга интилади. Биринчи босқичда А билан мулоқот ўрнатиш учун ёқимли ҳаракатни бажариш мақсадини кўзлайди. Иккинчи босқичда бажариладиган В нинг баҳо нутқий актнинг мақсади ўша ижобий муносабатни сақлаб қолишдир. Худди шу жавоб актида баҳонинг янгича кўриниш олиши, баъзан, ҳатто, таъкидланиши кузатилади. Бунда, албатта, референт вазиятга нисбатан аввал билдирилган баҳо маълум ўзгаришларга учрайди. Баҳонинг ўзгариш когнитив жиҳатдан когнитив интеграция [16] ходисасининг ҳаракатга келиши, яъни воқеа–ходисалар ҳақидаги ижобий образнинг бошқача тасвирда намоён бўлиши билан боғлиқ.

Комплиментга бу турда бериладиган жавоблар коммуникатив стратегиялари турлича ва улардан энг асосийлари комплиментни тўлиқ қабул қилиш, уни қисман қабул қилиш ёки умуман инкор этишдир. Н.Н.Герасимов рус тилидаги комплиментларга берилиши мумкин бўлган жавобларин 13 гуруҳга ажратади [4].

- 1) комплиментни кучайтириш;
- 2) унга розилик билдириш;
- 3) жавоб комплименти;
- 4) миннатдорчилик;
- 5) хурсандчилигини ёки ҳузурланганини маълум қилиш;
- 6) изоҳли жавоб;
- 7) илтифотдан мамнунлигини кўрсатиш;
- 8) қайта сўраш йўли билан аниқлаштириш;
- 9) муваффақиятли сабабини кўрсатиш;
- 10) мақтов даражасини пасайтириш;
- 11) мақтовнинг адресатини аниқлаштириш;
- 12) ўзида мавжуд бўлган камчиликларни эслатиш;
- 13) комплиментни қаътия рад этиш;

Р.Герберт инглиз тилидаги комплиментга жавобларни 11 та турга тақсимлайди [18]:

- 1) изоҳ бериш орқали комплиментни тасдиқлаш;
- 2) қабул қилиш;
- 3) адресатни аниқлаштириш;
- 4) комплиментни қайтариш (такрорлаш);
- 5) истеҳзоли жавоб;
- 6) баҳони пасайтириш;
- 7) савол қўйиш;
- 8) эътироз билдириш;
- 9) ён бериш;
- 10) қабул қилмаслик;
- 11) жавоб бермасдан, бошқа мавзуга кўчиш.

Санаб ўтилган гуруҳлардаги жавоб репликалари баҳо даражасига қандайдир ўзгартиришлар киритилавермайди, жумладан, ризолик, савол, рад қилиш аломатлари пайдо бўлганида баҳо ўзгармасдан қолади ёки умуман сийқалашади. Шу боис, ҳар қандай суҳбат диалогдан иборат бўлавермайди. Диалог маълум мақсадга эришиш йўлидаги дискурсив фаолият натижасидир ва унинг кечиши жараёнида мулоқотдошларнинг ҳар бири ўз вазифасини бажаради ҳамда “лисоний ўйиннинг қоидаларига биноан ҳаракат қилади” [3].

Комплиментга жавоб мулоқотнинг олдинги босқичида шакланган ментал майдоннинг қайта тузилишига олиб келади. Бундай когнитив ўзгариш ҳатто иккита ҳар хил баҳо майдонини юзага келтириши мумкин. Бундай ҳолатларни кузатиш учун биз психоллингвистика ва социоллингвистика йўналишларида синовдан ўтган эксперимент–тажриба усулига мурожаат қилишни лозим топдик. Бу хилдаги тажриба–синовининг ўтказилишида коммуникация иштирокчиларининг ёши, этник келиб чиқиши, ижтимоий роли, жинси, маълумоти каби социомаданий кўрсаткичлар иноватга олинади [9, 143; 12, 103].

Ўтказилган тажриба–синовининг натижаларини баён қилишдан олдин унинг баъзи жиҳатларига тўхталиб ўтмоқчимиз. Энг аввало, эътироф этишимиз лозимки, ҳарқандай

тажриба синови пайтида унинг қатнашчилари тадқиқотчи қўяётган шарт–шароитга амал қилишга мажбурдирлар. Синов энг объектив тадқиқот методларидан бўлиб қолиши мумкинлигини ҳам ёддан чиқармаслик керак. Тажриба ўтказилишида реал мулоқот вазиятлари сунъий равишда қайта яратилади ҳамда унинг иштирокчилари бўлган респондентлар инсон ва олам муносабатини акс эттирувчи табиий шароитдан ажралиб қолади. Натижада, тадқиқотчи табиий нутқ фаолиятидан кўра кўпроқ унинг хаёлдаги тасвирини таҳлил қилади.

Шунинг билан биргаликда. Т. ван Дейк изоҳлаганидек, сўзловчи шахслар хотирасида стереотип нутқий ҳодисаларнинг ментал қолиплари сақланади ва уларда турли кўринишдаги билимлар (ижтимоий, прагматик, этномаданий, олам манзарасига ва тил тизимига оид) ўзаро муносабатлар акс топади [15]. Шунга биноан, стереотип коммуникатив вазиятни, бошқача айтганда, контекстни шакллантириш ҳамда умумий ижтимоий–маданий хусусиятга эга бўлган респондентлар учун тушунарли нутқий тузилмаларни саволномаларга киритиш асосида адекват жавобларни олиш мумкин деб ҳисоблаймиз. Биз тажриба объекти сифатида шундай стереотип коммуникатив вазиятлар намунаси бўлган “комплимент + жавоб” диалогик тузилмасини танладик.

Олиб борилган тажриба–синов тадқиқида Самарқанд шаҳридаги олий ўқув–юртларида фаолият кўрсатаётган профессор–ўқитувчилар ва уларнинг оила аъзолари, шунингдек талабалар иштирок этишди (жами–100 киши). Инглиз лингвوماданияти доирасидаги тажриба–синови Буюк Британия Астон университети жамоаси кўмагида ўтказилиб, унда 80 киши иштирок этди. Респондентларнинг ёши 20 дан 70 гача бўлиб, улар иккала жинсга ҳам мансубдирлар.

Тажриба жараёнида биз ўзбек ва инглиз тилларида битирган ва тугалланган қисқа диалоглардан иборат сўровномалардан фойдаландик. Респондентлардан комплимент нутқий актига жавоб бериш сўралди. Диалогларни тузиш ва улардаги жавоб репликалари таҳлилида мулоқотнинг ижтимоий, ёш, жинс ва бошқа кўрсаткичлари эътиборга олинди.

Тажриба–синови жами 11 та вазиятни қамраб олиб, улардан еттитаси расмий мулоқот соҳасига оид (жадваллардаги 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 вазиятлар) ва бунда мулоқот асосан иш жойида, университетда кечади ҳамда респондент комплиментни устозидан ёки аксинча, устоз шогирдидан эшитади. Шулардан бешта вазиятда респондент комплимент адресатидан ёш жиҳатидан кичик ва ижтимоий мавқеси паст, қолган иккита вазиятда ёши тобе шахсга мулозамат кўрсатмоқда (4 ва 8 вазиятлар). Жавоблар таҳлили кўрсатишича, респондентнинг сўзловчига муносабати ижобий баҳога эга (N 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11), фақат иккита ҳолатда ушбу муносабат салбий баҳога лойиқлиги маълум бўлди: Саккиз вазиятдан олтитасида (1, 2, 3, 4, 5) комплимент соҳиби–аёл бўлса, қолган бештасида бу ролни эркак киши бажаради (6, 7, 8, 9, 10, 11). Ўтказилган тажриба тадқиқотида А сўзловчининг баҳо тактикаси ва стратегияси олдиндан маълум, тингловчи (В) нинг ҳаракат стратегияси ва уни амалга ошириш тактикаси тажриба жараёнида намоён бўлади.

Қуйида расмий мулоқот вазиятларида комплимент нутқий актига билдирилган жавобларни прагматик ва социолингвистик хусусиятларини таҳлил қилиб кўрамиз. Бундай вазиятларда диалог бошлиқ ва унга тобе шахс ёки устоз ва шогирд ўртасида кечади (1, 2, 4, 6, 7, 8, 9). Олинган жавоблар юқорида эслатилган Р.Герберт таснифида қайд этилган 11 та гуруҳга тақсимланади [18] (қаранг: 1 ва 2 жадваллар).

Жадвал 1.

Ўзбек тили соҳибларининг комплиментга жавоби

Вазиятлар	Ризолик	Асослаш	Адресатни ўзгартириш	Қайтариш	Кучайтириш	Қабул қилмаслик	Сусайтириш	Савол	Эътироз	Ён бериш	Мавзунини ўзгартириш
-----------	---------	---------	----------------------	----------	------------	-----------------	------------	-------	---------	----------	----------------------

1	100	38	12	32							
2	85	17	51	39	13			23			
3				16			17				13
4	22			91							15
5	62	9			92		19	49			25
6	9	10	16	37							18
7	93	35	79	39			22		15	25	8
8	67	8	6	23	43				11	13	
9	29	24		10			24	7		26	34
10	69	12			22	19	15	12	9		15
11	41	9			14			62			13

Жадвал 2.

Инглиз тили соҳибларининг комплиментга жавоби

Вазиятлар	Ризолик	Асослаш	Адресатни ўзгартириш	Қайтариш	Кучайтириш	Қабул қилмаслик	Сусайтириш	Савол	Эътироз	Ён бериш	Мавзунини ўзгартириш
1	72	10		56							
2	64	47	67					11			
3						13	16				71
4	27	12		68						19	10
5	61	14	10		38	19	21	15		20	
6	70	20		36						11	
7	64	66		32	1	14	15		18	13	
8	66	33		21	19			55	17	37	49
9	57		34	39	18	10	16				39
10	72		17	29	62			38		31	17
11											

Иккита жадвал қиёсидан маълум бўлишича, ўзбек ва инглиз тили соҳиблари кўпчилик вазиятларда бир хил жавобларни тақдим этдилар. Бу албатта, прагматикларнинг шахслараро мулоқот муҳитларида универсал тамойиллар устуворлик қилиши ҳақидаги хулосаларини исботлайди [13].

Саволномада тасвирланган 1 ва 2 вазиятларда расмий мулоқот шароитида баҳо объекти тингловчининг ташқи кўриниши, унинг бажараётган ҳаракати, иши кабилар бўлса, баҳо асоси вазифасини равиш ва сифат бирликлари бажаради. Масалан:

That's fantastic. You did an excellent job;

You are so very, very beautiful tonight;

Your daughter is a genius. She is absolutely fantastic.

Қандай нозик, атирингиз янгими?

Ажойиб суҳбат бўлди, эртага давом эттирамызми?

Жуда меҳрибонсиз, хоним!

Таҷриба–синов қатнашчиларининг кўпчилиги бу турдаги мақтовларни ижобий қабул қилишиб, берилаётган баҳога миннатдорчилик билдиришди. Бироқ бундай вазиятда ўзбеклар мақтовга мақтов билан жавоб беришни инглизларга қараганда бироз кўпроқ маъқул кўрадилар. Бундай ҳолатда коммуникатив вазият структурасида ўзига хос ўзгариш юз беради: баҳо объекти субъект билан ўрин алмашади. Масалан: Ажойиб маъруза қилдингиз! Сизни чиқишингиз ҳам зўр бўлди!

Шунингдек, қайта комплимент тактикасидан аёлларнинг нисбатан кўпроқ фойдаланиши аниқ бўлди (аёллар нутқидаги кўрсаткич 52% бўлса, эркекларникида–41 % ни ташкил қилади).

Тўртинчи рақамли расмий мулоқот вазиятида тингловчи (В) сўзловчи (А)га нисбатан юқориқоқ мавқега эга, ёши ҳам катта бўлганида баҳо объекти тингловчининг ўзи (В) бўлади, баҳо белгиси эса—кучайтирувчи бўлакка эга предикатив бирикмадир: I am really grateful to you—Сиздан жуда миннатдорман; You've done me a great favour—Сиз менга жуда катта ёрдам бердингиз; I'm very much obliged to you—Сиздан жуда миннатдорман; You have been most helpful—Сиз менга жуда катта ёрдам кўрсатдингиз.

Ушбу вазиятда ўзбек ва инглиз респондентлари қарийб бир хил жавоб қайтардилар, аммо бу ҳолатда ўзбек миллати вакиллари комплимент шаклида жавоб қайтаришга камроқ мойиллик кўрсатди (нисбат—58 % ва 68 %): Сизга мен раҳмат айтишим керак! – it is I should thank you; - It was pleasure; Кўйинг, ҳечким йўқ. Фойдам текканидан хурсандман! – Oh, it's nothing. I was happy to oblige you.

Кейинги олтинчи вазиятда респондент бошлиқнинг комплиментига жавоб бермоқда. Бошлиқ аёл жинсига мансуб, ёши респондентникдан катта ва бу ерда баҳо объекти—тингловчининг ташқи кўриниши: You look very smart in this suit—Костюм сизга ярашибди; What a nice dress! – Бунча чиройли кўйлак экан! You are looking gorgeous – Кўринишингизга гап йўқ! Your new hairdo is not body- Соч турмагингиз менга жуда ёқди

Ушбу вазиятда ҳам респондентлар маъқул кўришди (уларнинг асосий қисмини хотин—қизлар ташкил қилди): You suit shows you to great advantage—Сиз ҳам шу костюмда ўзгача кўринасиз; The hat is very pretty on you—Шляпа жуда ярашибди; You are the best of the best—Тенги йўқ инсонсиз; You are a beautiful woman—Сиз жуда гўзал аёлсиз.

Шунга ўхшаш вазиятни 7- рақамли диалог кечишида кузатиш мумкин. Бунда аёл—бошлиқ респондентнинг турли хислатларини мақтайди. Бу вазиятда баҳолаш амали асосан сифат сўз туркумига кирувчи бириклар воситасида бажарилади: You have a good voice—Овозингиз ёқимли экан; A smile becomes you—Табассумингиз ўзингизга ярашар экан; You're a first class dancer—Рақс тушишни қойил қилар экансиз: You are sharp-witted—Сиз ўткир ақл соҳибсиз.

Мазкур турдаги комплиментларга жавоб беришда ўзбек респондентларидан 20 % га яқини ён бериш, бўйсунуш тактикасидан фойдаланган бўлсалар, инглизларда бу кўрсаткич анча паст (7 %). Қиёсланг:

Қойил! Машина бошқаришни бопплар! – Қанийди, машинани сиз каби яхши бошқаришни билсам!

Сиз кишини лол қолдирган даражада мафтунсиз! – Буни сиз томондан илтифот деб қабул қиламан.

Сен ажойиб ва зўр қизсан! – Эшитганимдан хурсандман!

Кейинги вазиятда (№ 8) респондент ёш ва мавқеси паст аёл мақтов субъекти, баҳо объекти—тингловчи (В) бажарган фаолият натижаси:

What a careful work; - Жуда эҳтиёткорлик билан бажарибди; I can tell you worked really hard on that – Кўриниб турибди, жуда қаттиқ ишлабсиз; Good job! Way to go—Зўр иш бўлиди! Боппабсиз! That's incredible—Ақл бовар қилмайди.

Бу вазиятда инглиз аёллари комплимент даражасини оширишга кўпроқ жазм қилдилар (инглизларда ушбу тактикадан фойдаланиш миқдори 31 %, ўзбекларда— 13%). Шунингдек, лисоний маданиятларнинг ҳар икковида ҳам юмор стратегияси фаоллашадиган ҳолатлар учрайди: Better luck next time: Кейинги сафар албатта омад кулиб боқади; I couldn't have asked for a better woman—Мен бундан яхши аёлни топа олмасдим ҳам; You are absolutely, astonishingly gorgeous and that's the least interesting thing about you—Сиз кишини лол қолдирадиган даражада мафтункорсиз. Бу сиз ҳақингиздаги фикрларнинг энг камтаронаси.

Ниҳоят, тўққизинчи вазиятда респондент мулозамат мақтовни бевосита изҳор этади. Билдирилаётган комплимент кайфиятга боғлиқ. Масалан:

You look quite stunning;

You're absolutely fantastic;

You're a dream come true;

You are very gifted with your hands;

Кўлингиз ширин экан. Овқат жуда ажойиб бўлибди;
 Гўзаллигингиз кўзни қамаштиради;
 Сиз билан суҳбатлашиш мароқли.

Мазкур вазиятда ўзбек респондентларидан фақат 6 фоизи комплиментга комплимент билан жавоб берган бўлса, инглизларда бу кўрсаткич анча юқори– 33%. Қизиғи, ушбу вазиятда 21 % инглиз респондентлари кўрсатилган эҳтиромни инкор этишди, ўзбеклар эса бундай имкониятдан фойдаланишга умуман ҳаракат қилмадилар (0%). Шунингдек, камтарлик кўрсатиш ва мақтов даражасини сусайтириш тактикасини қўллаш ҳам кам миқдорда татбиқ этилди (ўзбекларда–15 % ва инглизларда–11%). Қиёсланг: Thank you compliment–Мақтов учун раҳмат; You flatter me–Ошириб юбордингиз; If only it were not a mere compliment– Қанийди бу ҳақиқат бўлиб қолса;

The same goes for you–Булар сизга ҳам тегишли;
 The same can be said about you–Сиз ҳақингизда ҳам шу гапларни айтиш мумкин.

Умуман, респондентларнинг мавқеси, ёши, жинсидаги фарқларга қарамадан, уларнинг жавобларида энг кўп қўлланган тактика комплиментга жавоб қайтариш эканлиги маълум бўлди. Иккала миллат аёллари қарийб бир хилда ён босиш ёки мақтовни юмшатиш тактикаларига мурожаат қилдилар. Эркаklar нутқида эса бу ҳолат кам учради. Респондентнинг шахсий хислатларига хос комплиментларда баҳо даражаси ўзгариб турган бўлса, бажарилган иш, фаолиятга нисбатан айтилаётган мақтовларда бу кўрсаткич унчалик сезиларли эмас.

Комплиментга билдирилган жавобларнинг прагматик хусусиятлари билан бир қаторда, биз ушбу ҳодисанинг лисоний–когнитив жиҳатларини ҳам ўрганишга ҳаракат қилди. Нутқий актларнинг бу кесимда ўрганилишида инглиз ва ўзбек тиллари соҳибларининг комплиментли нутқи актлар ифодасидаги ўхшаш ва фарқли томонларини аниқлаш мумкин бўлса, когнитив таҳлил эса баҳо концептлари фаоллашувини таъминловчи универсал омиллар ва жараёнларни тавсифлашга имкон беради.

Жумладан, “комплимент” коммуникатив вазиятда ижобий баҳо ўзгаришининг икки тури инглиз ва ўзбек тилларида бир хилда воқеланишини кузатдик. Биринчи турдаги сўзловчи (А)нинг нутқий акти асосида ётган ментал майдон қайта ташкил топади. Иккинчиси эса жавоб бериш жараёнида янги ментал майдон шаклланадиган ҳолатларни ўз ичига олади.

Биринчи турдаги ментал майдон ўзгаришини куйидаги мисол орқали изоҳлашга ҳаракат қиламиз:

Сизнинг раҳбарлигингизда магистрлик диссертациясини ёзаётган Шоҳида имсли киз янгидан нашрдан чиққан китобингизнинг муқовасини кўриб, “ажойиб муқовани танлабсиз! Ранги оқ қарағай суратига жуда ҳам мос тушган!” дейди. Жавоб: “Ташаккур! Ўқиб кўринг! Ўйлайманки, китобнинг мундарижаси ҳам сизга ёқади!”. Бу ерда В (устоз), баҳони янада кучайтириш йўли билан КИТОБ ментал майдонини, унга янги ижобий хусусиятларни қўшиш орқали, қайта тузмокда. Чунки нутқий актдан “Китобни фақат муқоваси чиройли, бўлмасдан, балки мундарижаси ҳам мазмундор” маъноси англашилмоқда.

Ментал майдондаги бундай ўзгаришлар куйидаги чизмада акс топади (чизма -2):

Чизма 2. Ментал майдондаги ўзгаришлар тасвири

Иккинчи гуруҳга В ижобий баҳога жавоб бераётиб, янги ментал майдонни шаклантириш билан боғлиқ ҳолатларни киритдик. Бунда, албатта, баҳо объекти ўзгаради. Қуйидаги вазиятни изоҳлаймиз:

Конференциядаги чиқишингизни эшитган илмий раҳбарингиз профессор N олдингизга келиб сизни мақтамоқда: “Баракалло! Жуда ҳам қизиқ мавзуда чиройли маъруза қилдингиз!” Жавоб: “Сизга раҳмат, устоз! Лекин сизсиз менга бунга йўл бўлсин эди! Катта раҳмат!”

Инглиз тилидаги жавоб: Thank you! I am convinced your experience will help me to achieve success.

Мазкур жараёни қуйидагича тасвирлаш мумкин (чизма - 3):

Чизма 3. Иккинчи турдаги вазиятда ментал майдондаги ўзгаришлар.

Ҳар бир турдаги ментал майдонларда ўзига хос нутқий ҳаракат тактикаси ва лисон воситалар қўлланилади. Масалан, комплиментни қайтариш стратегияси фаоллашувида янги ментал майдон шаклланишида феъл+равиш бирикмалари ёки баҳо сифатларининг ишлатилиши кузатилади. Масалан: Сиз аёллар билан муомила қилишни жуда яхши биласиз; Сиз жуда ёш кўринасиз; Сизни ҳеч қачон бунчалик бахтиёр кўрмаганман; I have never seen you looking so bright; You look completely wonderful in that outfit, darling; How thoughtful of you.

Баҳо кўрсаткичи пасаётганида ёки ментал майдонда янги хусусиятлар акс топаётганида “э йўк”, “ундай эмас”, “бундай бўлиши мумкин эмас” каби тузилмалар диалог таркибидан жой олади. Бу, ўз навбатида, комплиментни сусайтириш ёки бутунлай йўққа чиқариш стратегиясини воқелантиради. Объект референцияси баҳо даражаланиши бўйлаб юқориланганида ва ижобий баҳога янги хусусиятлар бириктирилганида яна ўша феъл, сифат, равиш бирликлари ва баҳо конструкциялари қўлланилади. Қиёсланг:

That’s better than ever! – Ҳаммасидан ҳам аъло!

Harrah for you. Bravo! – Сизга олқишлар бўлсин! Қойил!

Keep up the good work! – Шундай давом этаверинг!

I’m glad you like it – Сизга бу ёққанидан хурсандман!

Thankfully it never happened again – Минг шукурки, бу бошқа қайтарилмади;

I can never thank you enough – Сизга қандай қилиб миннатдолрчилик изҳор қилишни билмаяпман;

Thank you so much for taking the trouble to read my article – Менинг мақоламни ўқиб чиққанингиз учун сиздан жуда миннатдорман.

Ўтказилган тажриба–синови натижалари таҳлил қилинган коммуникатив вазиятларда мақтов изҳорида баҳо даражасининг ўзгариши тез–тез содир бўлиб турадиган ҳолатдир. Бунинг сабаби комплимент адресатининг иккита бир–бирига қарма–қарши мақсадни мўлжаллаши билан боғлиқ. Зеро у мақтовни ёки қабул қилиши керак ёки хурматни йўқотмаслик учун ўзини камтар қилиб кўрсатиши лозим. Комплимент нутқий актларининг прагматик, когнитив ва социолингвистик таҳлили ўзбек ва инглиз тилларида ижобий баҳо ифодаланишининг изоморф ва алламорф жиҳатларини аниқлашга имкон берди.

Инглиз ва ўзбек респондентларининг жавобларидан маълум бўлишича, ушбу лингвомаданиятларда комплимент нутқий актлари воқеланишида қуйидаги фарқлар мавжуд:

- ўзбеклар фатик мулоқот вазиятлардаги ҳатти-ҳаракатлари меъёрларга қатъий амал қилади ва бу камтарлик намунаси сифатида намоён бўлади;
- ўзбек миллати вакиллар қўллаётган комплимент-мақтов тузилмаларининг экспрессивлик даражаси юқори эмас;
- ўзбеклар ҳар қандай мақтов, гиперболаларга ишонавермайди, уларга эҳтиёткорлик билан ёндашиб, камтарлик, ишончлилиқни маъқул кўради;
- эмоционал баҳо тузилмаларидан фойдаланаётган ўзбеклар шахсий ҳиссиётларини ифодалашдан кўра воқеа-ҳодисаларга муносабат билдиришни кўпроқ маъқул кўради;
- эмоционал баҳо репликалари, хушомад, эҳтиром мазмунидаги тузилмалар инглизлар нутқида ўзбекларникига қараганда кўпроқ учрайди;
- ушбу мазмундаги репликалар инглизлар нутқида суҳбатдошни эмоционал қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради;
- гиперболали баҳо инглиз миллати вакиллари коммуникатив фаолиятининг анъанавий хусусиятидир.

Буларнинг барчаси инглиз ва ўзбек лисоний маданиятларида умумий ва идиоэтник хусусиятлар уйғунлигида кечишидан дарак беради. Бунинг билан диалогик риторикада фақатгина “лисоний омиллар мавжуд бўлмасдан, балки у орқали миллий-маданий хусусиятлар ҳам ифодаланиши” [10, 99] тўғрисидаги фикрнинг ўринли эканлиги ўз тасдиғини топади.

Адабиётлар:

1. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. – М.: Наука, 1988. – 339 с.
2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. – М.: Фан-пресс, 2000-480 с.
3. Витгенштейн Л. Философские исследования // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. XVI. – М.: Прогресс, 1985. – С. 79-128.
4. Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. – М.: Наука, 1985. – 228 с.
5. Ивин А.А. Философский энциклопедический словарь. – М.: Гардаринки, 2004. – 1072 с.
6. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. ISBN978-5-382-00698-7. 1999, 2008. E-mail:URSS@URSS....
7. Ларина Т.В. Эмоциональность и эмотивность в коммуникации // Межкультурная коммуникация и перевод. – М., 2002. – С. 89-93.
8. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1977. – 304 с.
9. Рахимов Г.Х. Инглиз тили Ўзбекистонда: Социолингвистик ва прагматик кўрсаткичлар. Монография, Тошкент: Тамаддун, 2017
10. Самигова Х.Б. Инглиз ва ўзбек тилларида нутқий формулалар луғати. – Т.: Фан ва технология, 2016. – 136 б.
11. Самигова Х.Б. Нутқ маданиятининг риторик аспекти. – Т.: Фан ва технология, 2016. – 152 б.
12. Шомахмудова А.Ф. Билвосита нутқий актларни мулоқот матнида воқелантирувчи этнопрагматик омиллар (испан тили мисолида). Филол.фанлари бўйича фалсафа доктори.... дисс. – Самарқанд, 2019. – 164 б.
13. Brown P., Levinson S. Politeness: Some Universals in Language Usage. – Cambridge: CUP, 1987. – 310 p.
14. Chen R. Responding to compliments: A contrastive study of politeness strategies between American and Chinese speakers // Journal of Pragmatics. 1993. Vol. 20. – P. 49-75.
15. Dijk T.A. van. Studies in Pragmatics of Discourse. – The Hague – Paris: Mouton, 1981. – 331 p.

16. Fauconnier. G. *Mental Spaces* (2 nd ed.) – Cambridge: CUP, 1994.
17. Herbert R.K. *The Ethnography of English Compliments and Compliment Responses // Contrastive Pragmatics*. – Amsterdam, 1988. – P. 3-36.
18. Herbert R.K., Straight H.S. *Compliment Rejection and Compliment Avoidance // Language and Communication*. 1989. Vol. 9. № 1. – P. 35. 48.
19. Holmes J. *paying Compliments: a sex – referential positive Politeness strategy // Journal of Pragmatics*, 1988. № 12. P. 185-205.
20. Lorenzo – Dus N. *Compliment responses amongst British and Spanish University students: A contrastive study // Journal of Pragmatics*. 2001. Vol. 33. – P. 107-127.
21. Swann J., Deumert A., Lillis Th., Mesthrie R. *A Dictionary of Sociolinguistics*. – Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004. – 368 p.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000